

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Ανδρουτσόπουλος Γ.¹, Καρακάντζα Μ.², Μούγιου Α.², Γεωργακοπούλου Α.², Παπαδόπουλος Β.¹, Αντωνάκης Γ.¹, Τσάπανος Β.¹, Δεκαβάλλας Γ.¹

¹Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική,

²Αιματολογικό τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση μίας περίπτωσης με ενδιάμεση β-μεσογειακή αναιμία, κληρονομική θρομβοφιλία και ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης.

Μελέτη: Η ασθενής, 26 ετών Ελληνίδα με ενδιάμεση β-μεσογειακή αναιμία και ιστορικό σπληνεκτομής προσήλθε με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης. Την 16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης παρουσίασε επιπολής φλεβική θρόμβωση του (αρ) κάτω άκρου. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ομόζυγη κατάσταση για την C677T μετάλλαξη του MTHFR. Απέκτησε ένα υγιές νεογνό με ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης (IUGR).

Συμπέρασμα: Οι έγκυες γυναίκες με ενδιάμεση β-μεσογειακή αναιμία χρειάζονται ένα λεπτομερέστερο έλεγχο, ώστε να εντοπίζονται πρόσθετοι θρομβοφιλικοί παράγοντες και να λαμβάνουν κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.